

Minha Casa, Minha Vida Faixa 1: Oportunidades para saúde e resiliência climática no âmbito municipal

Por que agir agora ?

Eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos, estiagens e ondas de calor, afetam com mais intensidade as famílias de baixa renda que vivem em regiões com maior vulnerabilidade e infraestrutura precária. Ambientes urbanos com baixa arborização, poucas oportunidades de mobilidade ativa e serviços públicos insuficientes comprometem a saúde geral da população trabalhadora, aumentam o risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), doenças infecciosas transmitidas por vetores e agravos em saúde mental, além de sobrecarregar o Sistema Único de Saúde.

Cada novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) representa uma intervenção urbana de longo prazo, com potencial para promover melhor saúde, maior resiliência climática e reduzir desigualdades entre populações de baixa renda.

As decisões municipais sobre onde e como implantar os empreendimentos, incluindo localização, padrões de construção, acesso a serviços públicos e infraestrutura verde, determinam se esse investimento público significativo alcançará seu potencial de formar uma força de trabalho mais saudável e resiliente, além de impulsionar a economia local e a vitalidade das comunidades.

Alavancas municipais

Localização: Selecionar terrenos seguros, bem localizados e conectados a emprego, serviços e transporte.

Desenho urbano: Ruas com calçadas acessíveis, ciclovias, iluminação e travessias seguras; espaços de descanso com bancos e sombra; banheiros públicos acessíveis e seguros.

Infraestrutura verde: Implantar arborização viária, praças e parques inclusivos, mitigando ilhas de calor.

Serviços públicos: Garantir acesso a Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas e assistência social no entorno imediato, seja por meio de deslocamento a pé ou de ônibus.

Transporte: Implantar empreendimentos que sejam próximos a redes de transporte com infraestrutura adequada, incluindo ônibus limpos, ciclovias e calçadas.

Permanência: Assegurar regularização fundiária, apoio social, proteção contra remoções indevidas e condições de segurança por meio de boa localização, conectividade urbana e iluminação pública adequada.

Governança: Fortalecer a participação social na gestão do bairro e das políticas habitacionais.

O que fazer?

Integrar critérios de localização segura e conectada, desenho urbano saudável, infraestrutura verde-azul e serviços públicos próximos em todo ciclo do MCMV.

Evidências e co-benefícios

Arborização viária → conforto térmico + menos poluição + mais caminhada/pedal + melhor saúde mental

Boa localização → mais emprego e renda perto + maior permanência + menor vulnerabilidade

Mobilidade ativa → +atividade física diária + -DCNT + -poluição + -violência no trânsito

Redes de apoio e participação → -violência doméstica/urbana + +resiliência comunitária

Importante!

É fundamental reconhecer que os co-benefícios de longo prazo superam amplamente os custos iniciais da terra. Investir em áreas seguras e bem conectadas gera retornos sociais e econômicos sustentáveis, incluindo melhor saúde, maior resiliência climática e uma força de trabalho mais saudável, elementos essenciais para o desenvolvimento local e a vitalidade econômica do município.

Equidade

Para alcançar resultados sustentáveis, é essencial reduzir desigualdades de renda por raça e gênero. Promover a capacitação e emprego local: incluir metas e orçamento para formação e contratação de mulheres e população negra. Acompanhar indicadores desagregados por raça e gênero. Garantir representatividade qualificada nos conselhos e instâncias de decisão.

Para compreender como a habitação popular, em particular o MCMV, influencia a saúde e a resiliência climática, especialistas elaboraram um diagrama de conexões, também conhecido como diagrama de laços causais (Causal Loop Diagram).

Esse tipo de diagrama faz parte da modelagem de sistemas e mostra como diferentes fatores se relacionam entre si, criando ciclos de causa e efeito que podem reforçar ou reduzir determinados problemas. O diagrama ajuda a visualizar pontos de alavancagem, ou seja, áreas onde pequenas mudanças podem gerar grandes impactos positivos.

Veja o diagrama completo no QR code abaixo.

Cidades que integram saúde, equidade e resiliência no MCMV constroem futuro sustentável para todos.

O que o diagrama revela?

A desigualdade de renda segundo raça e gênero aparece como um fator central, conectado a maiores riscos de violência doméstica e urbana, menor segurança alimentar e maior prevalência de DCNTs e doenças infecciosas.

A desigualdade de renda por raça e gênero gera efeitos em cadeia:

- + Riscos de violência doméstica e urbana
- Segurança alimentar
- + Prevalência de DCNTs e doenças infecciosas

Esses efeitos reforçam a necessidade de políticas urbanas e habitacionais que reduzam desigualdades estruturais como condição para alcançar resultados em saúde e clima.

Localização adequada: eixo central da resiliência: Aumenta oportunidades de emprego e renda próximas à moradia, fortalece a segurança de permanência na residência e reduz vulnerabilidades sociais e riscos de deslocamento forçado.

Arborização viária: múltiplos cobenefícios: Melhora o conforto ambiental, reduz poluição do ar, incentiva deslocamentos ativos e favorece a saúde mental. A arborização viária serve como um ponto de alavancagem com impactos amplos e duradouros.

Participação social: base da permanência e coesão: O ato de ampliar a participação social e de fortalecer redes de apoio reduz a violência doméstica, aumenta a segurança de permanência no empreendimento e promove ciclos virtuosos entre saúde e coesão comunitária.

Mobilidade ativa: saúde e sustentabilidade urbana: Infraestrutura de qualidade estimula deslocamentos a pé e de bicicleta, reduz poluição e riscos de DCNTs, e fortalece sistemas urbanos sustentáveis.